

Penerbit uang membuat satuan hitung uangnya

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

12 Mei 2026

Abstrak

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi hanya sebagian orang bisa mengedarkan uang terbitannya. Orang-orang yang bisa mengedarkan ini terdiri dari negara dan bankir. Dengan kemampuan mengedarkan uang itu, negara dan bankir bisa membuat satuan uang sendiri. Negara menjaga kedaulatan dengan menggunakan satuan uang buatannya. Hal ini membuat kebijakan fiskal dan moneter negara tidak dipengaruhi pihak lain. Negara kehilangan kedaulatan dengan menggunakan uang terbitan bankir. Hal ini membuat kebijakan fiskal dan moneter negara dikendalikan oleh bankir.

Kata kunci: uang, utang, piutang, satuan

Klasifikasi JEL: E40; E52; E62

1 Pendahuluan

Buku teks ilmu ekonomi menceritakan sejarah uang sebagai perkembangan dari barter ke uang barang ke uang kertas (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 458-459). Namun, catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang bukanlah barter, tetapi utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004a, p. 42).

Berdasarkan pandangan uang adalah piutang tersebut, uang bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, uang yang merupakan piutang kepada negara. Uang ini adalah uang terbitan negara. Kedua, uang

yang merupakan piutang kepada swasta. Uang ini adalah uang terbitan swasta.

Negara dan swasta memiliki kesamaan cara menerbitkan dan memusnahkan uang. Negara dan swasta menerbitkan uang dengan berbelanja. Tetapi, belanja keduanya tidak sama. Negara belanja barang dan jasa. Sedangkan swasta berbelanja piutang, bukan belanja barang dan jasa. Swasta yang menerbitkan uang dengan berbelanja piutang ini disebut sebagai bankir.

Negara dan bankir memusnahkan uang terbitan mereka saat uang tersebut kembali ke tangan mereka. Negara melakukan ini dengan menarik pajak. Bank melakukan ini saat nasabah menarik semua uangnya dari bank. Ringkasan kegiatan penerbitan dan pemusnahan uang oleh bank bisa dilihat di Cahjadi (2026).

Masyarakat biasanya menggunakan beberapa jenis uang. Penggunaan seperti ini membuat masyarakat harus bisa mengubah satu jenis uang ke jenis uang lain. Berarti masyarakat perlu memiliki jawaban untuk empat pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana menghitung uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menentukan satuan hitung uang.

Kedua, bagaimana menilai uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat memilih menggunakan jenis uang apa untuk satu kegiatan jual-beli.

Ketiga, bagaimana mengubah uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menukar uang yang dimilikinya de-

ngan jenis uang lain yang diperlukan untuk kegiatan jual-beli tertentu.

Keempat, bagaimana menangani bunga? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menghadapi tambahan dalam utang-piutang.

Saya akan menjawab hanya pertanyaan pertama, tentang satuan hitung uang. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Penerbit uang bisa membuat satuan sendiri

Uang melambangkan hubungan utang-piutang dua pihak. Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Hubungan utang-piutang memerlukan satu cara untuk menghitung besaran utang-piutang. Kreditur dan debitur perlu menggunakan satuan hitung yang sama. Kesamaan satuan ini penting agar terjadi kesepakatan tentang besaran hak kreditur dan kewajiban debitur.

Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi tidak setiap orang bisa mengedarkan uang. Ada dua kelompok yang bisa menerbitkan dan mengedarkan uang. Pertama, negara. Negara menerbitkan uang saat berbelanja keperluan negara. Dan negara mengedarkan uang dengan mengenakan pajak ke warga negaranya. Kedua, bankir. Bankir menerbitkan uang saat berbelanja piutang terbitan pihak lain. Dan bankir mengedarkan uang dengan menjaga dirinya tetap likuid.

Kelompok yang bisa mengedarkan uang terbitannya, bisa menggunakan satuan buaatannya sendiri. Misal, negara Indonesia menggunakan Rupiah sebagai satuan mata uangnya. Negara Malaysia menggunakan Ringgit. Dan Negara Thailand menggunakan Bath. Bank juga bisa menggunakan satuannya sendiri. Bank sentral Eropa merupakan bank di luar kewenangan negara. Bank ini menggunakan Euro sebagai satuan mata uangnya.

Kelompok yang bisa mengedarkan uang terbitannya, juga bisa menggunakan satuan buatan kelompok lain. Misal, negara Timor Leste menggunakan Dolar Amerika Serikat sebagai satuan mata uangnya. Dan bank-bank umum di Indonesia menggunakan Rupiah sebagai satuan mata uangnya.

Namun, apa itu satuan mata uang? Apa itu Rupiah, Ringgit, Bath, Euro, atau Dolar? Sejauh yang saya tahu, tidak ada benda bernama Rupiah, Ringgit, Bath, Euro, atau Dolar. Nama-nama itu hanya sebutan belaka (Mitchell-Innes, 2004b, p. 54). Nama-nama untuk menyebut mata uang terbitan lembaga tertentu.

Selain itu, utang-piutang adalah sesuatu yang tidak berwujud. Menggunakan sesuatu yang berwujud untuk mengukur sesuatu yang tidak berwujud merupakan tindakan sia-sia (Mitchell-Innes, 2004b, p. 57). Karena utang-piutang adalah sesuatu yang tidak berwujud, utang atau piutang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pembagian ini dapat berlangsung sampai tak hingga. Tetapi, salah satu hasil pembagian tersebut dapat dilihat sebagai satu satuan. Hanya pembuat satuan yang bisa menentukan seberapa jauh pembagian ini berlangsung.

Di Indonesia, pemerintah menentukan satu satuan ini dalam undang-undang. Satuan ini disebut sebagai satu Rupiah. Dan satu Rupiah ini juga bisa dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Satu rupiah terdiri dari seratus bagian. Dan setiap bagian ini disebut sebagai sen. Dengan kata lain, satu Rupiah terdiri dari 100 (seratus) sen.

Lalu, siapa yang menentukan nilai satuan tersebut?

3 Penerbit uang menentukan dasar penukaran satuan

Penerbit uang menentukan satuan hitung uangnya. Dan penerbit uang yang menentukan satu satuan uang itu bisa digunakan untuk apa. Dengan kata lain, penerbit uang menentukan harga.

Dalam sejarah uang, negara merupakan kelompok yang pertama menerbitkan uang untuk memudahkan pengelolaan negara (Hudson, 2004, p. 112). Negara perlu memiliki aturan pengukuran dan penimbangan sebelum bisa menerbitkan uang (Hudson, 2004, p. 111). Dari aturan-aturan ini, negara menentukan daftar kesetaraan barang dan jasa.

Dalam tabel kesetaraan itu, ada sejumlah barang yang digunakan sebagai barang pengukur. Semua barang dalam tabel dapat ditukar ke barang pengukur tersebut. Barang pengukur ini dapat digunakan sebagai pengganti dalam pelunasan utang-piutang, terutama utang-piutang ke negara. Barli dan perak biasa digunakan sebagai barang pengukur ini. Penentuan harga seperti ini membuat harga-harga bisa tetap dalam jangka waktu lama (Hudson, 2004, p. 113).

Namun, kita perlu memperhatikan kalau barang, barli atau perak, ini bukanlah uang. Barli dan perak hanya digunakan sebagai alat untuk melunasi utang-piutang. Utang-piutang dapat dilunasi dengan menggunakan barang atau jasa yang menyebabkan utang-piutang tersebut. Dan utang-piutang dapat dilunasi dengan menggunakan barli atau perak sesuai harga yang ditentukan oleh negara.

Di masa kini, penerbit uang masih menentukan dasar satuan uangnya. Untuk uang terbitan negara, penentuan ini masih bisa dilihat dalam pengenaan pajak. Misal, pajak sebesar satu juta rupiah bisa dibayar menggunakan uang tunai satu juta rupiah.

Namun, untuk penentuan dasar satuan uang menggunakan barang, negara tidak lagi melakukan hal itu. Hal ini karena negara banyak membeli barang dan jasa menggunakan cara tender atau lelang. Pihak swasta memberikan penawaran kepada negara. Kemudian negara memilih harga terendah dari pilihan yang ada. Cara seperti ini membuat negara berada dalam keadaan lemah.

Negara juga memiliki cara pembelian lain, seperti pengadaan langsung dan penunjukkan langsung. Tetapi, cara-cara pembelian ini juga menempatkan negara dalam keadaan lemah. Kelemahan ini bersumber dari satu perubahan kedudukan negara di masa lalu dengan keadaan di masa kini.

4 Negara di masa lalu adalah kreditur dan negara di masa kini adalah debitur

Cerita sebelumnya tentang negara sebagai penentu standar atau dasar satuan mata uang terbitannya hanya terjadi di masa lalu. Hal ini karena negara di masa lalu adalah kreditur. Tagihan negara ke masyarakat lebih banyak daripada utang negara ke masyarakat. Tagihan ini muncul dari kegiatan negara menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya. Dan masyarakat membayar kebutuhan itu dari hasil kerja mereka (Hudson, 2004, p. 111-113). Cara seperti ini membuat negara sebagai kreditur karena negara memberi terlebih dahulu sebelum mengambil.

Di sini, negara menerbitkan uang sebagai cara untuk mengatur masyarakat. Negara tidak membuat masyarakat tiba-tiba berutang kepada negara. Negara sudah melakukan sesuatu terlebih dahulu kepada masyarakat. Sehingga uang terbitan negara berguna bagi masyarakat untuk membayar utang mereka ke negara.

Namun, negara di masa kini adalah debitur. Utang negara ke masyarakat lebih banyak daripada tagihan negara ke masyarakat. Negara mendapatkan kebutuhannya dari masyarakat. Tetapi, negara tidak memberikan kebutuhan hidup masyarakat sebelum negara mengambil kebutuhannya dari masyarakat. Negara tidak membiayai masyarakat dalam membuat kebutuhan yang akan negara beli. Cara seperti ini membuat negara sebagai debitur karena negara mengambil terlebih dahulu sebelum memberi.

Di sini, negara menerbitkan uang sebagai cara untuk membeli kebutuhan negara. Negara mengambil sesuatu dari masyarakat. Sebagai gantinya, negara menerbitkan uang. Negara juga tiba-tiba membuat masyarakat berutang kepada negara. Dan uang terbitan negara ini dipakai untuk membayar utang mereka ke negara tersebut. Cara seperti ini menjamin negara harus menerbitkan uang melalui belanja terlebih dahulu sebelum masyarakat bisa membayar pajak menggunakan uang terbitan negara. Tanpa uang terbitan negara di masyarakat, masyarakat tidak bisa membayar pajak.

Sifat negara sebagai debitur ini membuat negara tidak lagi bisa menjadi penentu dasar satuan mata uang terbitannya. Penentu dasar satuan mata uang berpindah ke tangan swasta. Perpindahan ini terjadi saat negara berbelanja dengan menerima harga yang diminta oleh swasta.

Negara tidak bisa menolak harga yang diminta swasta. Negara seharusnya bisa, tetapi tidak bisa. Ketidakmampuan ini timbul karena negara tidak memiliki kemampuan atas swasta kecuali pajak. Negara tidak mampu membuat atau menghasilkan sendiri, terutama barang-barang hajat hidup orang banyak. Sehingga bila negara tidak membeli dari swasta, negara tidak mendapat apa-apa.

Lalu, bagaimana dengan keadaan bankir?

5 Bankir adalah kreditur di masa lalu dan di masa kini

Negara mengalami perubahan kedudukan sejalan perubahan waktu. Kedudukan negara menjadi semakin lemah. Di masa lalu negara adalah kreditur. Dan di masa kini negara adalah debitur.

Namun, keadaan bankir berbeda dari negara. Perubahan masa membuat kedudukan negara berubah dari kreditur menjadi debitur. Sedangkan bankir selalu berkedudukan sebagai kreditur. Utang bankir ke nasabah selalu lebih sedikit dari piutang yang dimiliki bankir. Sifat ini karena bankir harus selalu likuid. Bankir perlu bisa menukar uangnya dengan uang terbitan pihak lain saat diminta nasabah. Sehingga bankir yang tidak likuid bukan lagi bankir.

5.1 Bankir menggunakan satuan uang pihak lain

Sifat kekredituran bankir ini membuat bankir bisa menggunakan satuan uang terbitan pihak lain. Bila bankir memiliki kegiatan di suatu negara yang menerbitkan mata uang sendiri, bankir bisa menggunakan mata uang negara itu. Cara seperti ini adalah cara yang digunakan kebanyakan bank. Hal ini karena negara yang menerbitkan mata uang sendiri memiliki undang-undang untuk menjamin mata uangnya berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah kedaulatan negara itu. Peraturan ini membuat bank lokal dan bank multinasional menggunakan satuan mata uang negara tempat kantor cabang bank tersebut berada.

Bank mau menggunakan cara seperti ini karena cara ini menguntungkan bank. Keuntungan usaha bank adalah jumlah piutang yang

dimilikinya melebihi jumlah kewajibannya. Dengan menggunakan satuan mata uang setempat, keuntungan bank adalah piutang ke penerbit mata uang tersebut. Penerbit mata uang menjadi debitur bank. Dengan kata lain, negara menjadi debitur bank. Keuntungan bankir selalu berupa tagihan ke negara. Hal ini terjadi meskipun negara tidak memiliki hubungan jual-beli dengan bankir.

5.2 Bankir menggunakan satuan uang sendiri

Bankir juga bisa menggunakan satuan uang terbitan sendiri. Bila bankir mampu mengendalikan kegiatan ekonomi sejumlah negara dengan mata uang berbeda, bankir bisa menggunakan satuan uangnya sendiri untuk memudahkan kegiatannya. Negara-negara tersebut bisa dibujuk menggunakan satuan mata uang buatan bankir dengan alasan menggunakan mata uang seragam akan memudahkan kegiatan jual-beli antarnegara.

Sekilas, cara ini tidak menguntungkan bankir karena keuntungan bankir dihitung dalam mata uangnya sendiri. Dan bankir selalu bisa menerbitkan mata uangnya sendiri. Berarti tidak ada untungnya bagi bank untuk membuat sejumlah negara menggunakan mata uang terbitannya.

Namun, manfaat bagi bankir dalam penggunaan mata uangnya sebagai mata uang bersama sejumlah negara adalah bankir menjadi pemegang kedaulatan keuangan negara-negara tersebut. Kendali keuangan negara-negara itu berada sepenuhnya di tangan bankir.

Kendali ini berpindah dari negara ke bankir saat kegiatan jual-beli negara menggunakan uang terbitan bankir.

Bila negara berbelanja menggunakan satuan uang buatan bankir, negara perlu untuk mendapatkan uang terbitan bankir terlebih dahulu sebelum bisa berbelanja. Negara bisa mendapatkan uang ini menggunakan dua cara. Pertama, negara mengenakan pajak. Cara ini baru bisa dipakai setelah ada uang terbitan bankir di masyarakat. Kalau tidak ada uang terbitan bankir di masyarakat, negara tidak bisa mendapat apa-apa dari pajak.

Kedua, negara meminjam dari masyarakat. Negara menjual surat utang negara ke masyarakat. Orang seorang dan perusahaan bisa membeli surat utang ini. Cara ini juga sama seperti pajak. Perlu ada uang terbitan bankir di masyarakat sebelum negara bisa menjual surat utangnya. Kalau tidak ada uang terbitan bankir di masyarakat, negara tidak bisa menjual surat utangnya.

Berarti kegiatan belanja negara menggunakan mata uang terbitan bankir hanya bisa dipakai saat bankir sudah memiliki banyak nasabah di negara tersebut. Banyak anggota masyarakat yang sudah memiliki rekening dengan bankir. Tidak setiap orang perlu memiliki rekening. Cukup sebagian orang yang memiliki kegiatan jual-beli dalam jumlah uang besar. Dan orang-orang ini biasanya juga bankir.

Dengan menggunakan para bankir yang memiliki rekening di bankir penerbit mata uang, masyarakat bisa membayar pajak dengan

menggunakan rekeningnya atau meminjam ke bankir. Dan negara juga bisa meminjam ke bankir.

Untuk negara-negara yang menggunakan mata uang bersama terbitan seorang bankir, pendapatan dari pajak tidak cukup untuk menutup belanja negara. Hal ini mudah dilihat dengan membayangkan kegiatan jual-beli utang-piutang bankir hanya mencakup kegiatan usaha yang menguntungkan. Tetapi, kegiatan negara mencakup kegiatan usaha yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Sehingga uang terbitan bankir itu tidak cukup untuk menutup kegiatan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.

Untuk menutup kekurangan penerimaan pajak, negara-negara itu perlu mendapatkan uang tambahan dengan meminjam dari bankir. Tetapi, negara-negara tersebut tidak bisa langsung meminjam ke bankir penerbit uang. Negara-negara itu tidak bisa menjual surat utang negara terbitannya langsung ke bankir penerbit uang. Mereka harus meminjam ke pihak ketiga. Baru kemudian pihak ketiga ini bisa menjual surat utang negara tersebut ke bankir penerbit uang. Pihak ketiga ini dapat berupa masyarakat umum maupun bankir lain.

Kegiatan penjualan tidak langsung ini cukup rumit. Tetapi, manfaat dari penjualan surat utang negara ke bankir secara tidak langsung ini menyembunyikan kenyataan kalau negara dikendalikan bankir. Negara perlu menjadi debitur bankir, negara perlu meminjam dari bankir, untuk menjalankan kegiatan negara. Masyarakat hanya melihat dirinya sebagai meminjamkan uang ke negara dengan membeli surat utang negara. Dan masyarakat hanya

melihat jual-beli surat utang negara miliknya ke bankir sebagai kegiatan jual-beli biasa. Masyarakat menjual barang untuk mendapatkan uang.

6 Penutup

Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan sejarah uang berasal dari barter. Namun, ajaran itu salah. Sejarah uang bermula dari utang. Uang itu sendiri merupakan bukti utang yang dipegang kreditur. Uang adalah piutang bagi pemegang uang. Dan uang adalah utang bagi penerbit uang.

Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi tidak setiap orang bisa mengedarkan uang tersebut. Ada dua kelompok yang bisa mengedarkan uang terbitan mereka, yaitu negara dan bankir. Kemampuan mengedarkan uang tersebut membuat negara dan bankir juga bisa menentukan satuan mata uang sendiri.

Kemampuan mengedarkan uang memungkinkan negara dan bankir membuat satuan uang mereka sendiri. Negara yang menerbitkan uang sendiri sekaligus menggunakan satuan uang sendiri. Penggunaan satuan uang sendiri menunjukkan kedaulatan negara itu.

Bankir bisa menerbitkan uang menggunakan satuan uang sendiri atau satuan uang pihak lain. Di negara yang menerbitkan dan menggunakan satuan sendiri, bankir menggunakan satuan negara itu. Hal ini biasanya diatur dalam peraturan negara tersebut.

Kalau bankir menggunakan satuan uang sendiri, bankir bisa membuat negara menggunakan satuan uangnya sebagai alat pembayaran di negara tersebut. Penggunaan satuan uang bankir untuk kegiatan negara ini membuat negara kehilangan kedaulatan keuangan. Hal ini karena negara perlu mendapat uang terbitan bankir terlebih dahulu sebelum bisa berbelanja. Dan penerimaan pajak biasanya tidak cukup untuk menutup semua belanja negara. Sehingga negara perlu meminjam uang dari bankir. Tentu saja pinjaman uang oleh negara ini melalui serangkaian langkah rumit sehingga terlihat kalau negara meminjam uang dari rakyat, bukan dari bankir penerbit uang.

7 Sumber

- Cahjadi, P. (2026). *Uang terbitan swasta adalah utang swasta*. doi:10.5281/zenodo.20130419
- Hudson, M. (2004). The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Mitchell-Innes, A. (2004a). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- (2004b). The Credit Theory of Money. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 50-78). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19 ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.